

Steffen Albrecht, Hanza Diman, Petra Gehring, Sabine Imeri, Christiane Weber,
Dirk Wintergrün und John Wood

Forschungsethisch relevante Themen der (Geschichts-)Wissenschaft im digitalen Zeitalter

Impulse des NFDI4Memory Special Committee on Research Ethics

Autor:innenliste

Steffen Albrecht | [Conceptualization](#), [Writing – original draft](#), [Writing – review & editing](#)

Hanza Diman | [Conceptualization](#), [Writing – original draft](#), [Writing – review & editing](#)

Petra Gehring | [Conceptualization](#), [Writing – original draft](#), [Writing – review & editing](#)

Sabine Imeri | [Conceptualization](#), [Writing – original draft](#), [Writing – review & editing](#)

Christiane Weber | [Project administration](#); [Writing – original draft](#), [Writing – review & editing](#)

Dirk Wintergrün | [Conceptualization](#), [Writing – original draft](#), [Writing – review & editing](#)

John Wood | [Conceptualization](#), [Writing – original draft](#), [Writing – review & editing](#)

im Namen des 4Memory-Konsortiums.

Zusammenfassung

Das NFDI4Memory Special Committee on Research Ethics (SCRE) legt mit dieser Veröffentlichung eine Liste von Themen vor, die aus seiner Sicht und Expertise von hoher ethischer und rechtlicher Relevanz sind beim wissenschaftlichen Umgang mit Forschungsdaten und digitalen Methoden. Die Übersicht soll zur Diskussion und Reflexion anregen – in der Geschichtswissenschaft und den historisch arbeitenden Disziplinen, aber auch darüber hinaus. Konkrete Herausforderungen für Datenproduzent:innen, für die allgemeine Fachcommunity sowie die Nutzenden, aber auch für die technisch-administrative Infrastruktur stehen im Zentrum.

Danksagung

Diese Arbeit ist im Rahmen des NFDI-Konsortiums 4Memory entstanden (www.4memory.de). Wir danken der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für die finanzielle Unterstützung – Projektnummer 501609550.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	1
Forschungsethische Themen und methodisches Handwerk aus Sicht der Datenproduzent:innen	2
Forschungsethische Themen aus Sicht der Fachcommunity/der Nutzenden	4
Forschungsethische Themen aus Sicht der technisch-administrativen Infrastruktur	6

Einleitung

Das NFDI4Memory Special Committee on Research Ethics (SCRE) hat eine Liste von Themen im Umgang mit Forschungsdaten, digitalen Methoden und KI erstellt, die aus seiner Sicht und Expertise von hoher ethischer und rechtlicher Relevanz sind. Die Mitglieder geben diese Liste in das Konsortium NFDI4Memory und teilen sie mit der Öffentlichkeit, um auf die Dringlichkeit hinzuweisen, Antworten auf Fragen in diesen Bereichen zu finden, Guidelines zu entwickeln oder die Diskussion darüber voranzutreiben. Die Liste ist zwar im Rahmen von NFDI4Memory entstanden, jedoch sind die Themen nicht nur für die Geschichtswissenschaft und die historisch arbeitenden Disziplinen entscheidend. Viel mehr sind alle Interessierten zum Austausch aufgerufen.

Die Themen sind zur besseren Orientierung nach den Akteur:innen in drei Gruppen gegliedert: forschungsethische Themen und methodisches Handwerk aus Sicht der Datenproduzent:innen, der Fachcommunity/der Nutzenden und zuletzt der technisch-administrativen Infrastruktur.

Das SCRE besteht aus Steffen Albrecht, Hanza Diman, Petra Gehring, Sabine Imeri, Dirk Wintergrün und John Wood. Von Seiten von NFDI4Memory wird das SCRE durch die Task Area Data Culture, in Person von Christiane Weber, unterstützt.

Forschungsethische Themen und methodisches Handwerk aus Sicht der Datenproduzent:innen

Gemeint sind hiermit vor allem Fragen, die die einzelnen Forscher:innen beim Erheben bzw. Erstellen von Forschungsdaten betreffen und bei denen ihr aktives und eigenverantwortliches Handeln gefragt ist.

- **Datenprovenienz**

Die Herkunft erhobener Forschungsdaten sollte immer vollständig und transparent dokumentiert werden. Wissenschaftler:innen tragen dafür die Verantwortung.

- **Einsatz von KI zur Generierung und Auswertung von Forschungsdaten und/oder Fragebögen**

Wissenschaftler:innen, die KI in ihrer Forschung zur Ergebniserzeugung einsetzen, erbringen eine Eigenleistung. KI-Einsatz erbringt in der Regel vor allem einen Gewinn an Zeit; Qualitätsverluste als „Preis“ dafür sind zu vermeiden.

- **Deutsche Datenschutzrichtlinien vs. Forschungsrealität im Ausland**

Wissenschaftler:innen müssen Anstrengungen unternehmen, um deutsche Datenschutzstandards auch im Ausland oder bei Gruppen einzuhalten, bei denen sie etwa mit der Ablehnung „behördlicher“ Formulare oder mit Praktiken mündlicher Einwilligung (informed consent) konfrontiert sind. Es geht dabei um Verfahren, die ihnen auch in Deutschland eine rechtssichere Weiterverarbeitung der erhobenen Forschungsdaten ermöglichen.

- **Methodische Veränderungen durch generative KI**

Forscher:innen, die generative KI (z.B. ChatBots) nutzen, erhalten Antworten, die nicht mehr belegt sind, und bei denen einzelne Informationen aus ihren Kontexten gelöst sind. Hier müssen Nutzer:innen bei der Einordnung der Ergebnisse unterstützt werden.

- **Kollaborative Projekte**

Digitale bzw. computationelle Forschung wird in Zukunft vermehrt in kollaborativen Projekten stattfinden, bei denen verschiedene Forscher:innen unterschiedliche Expertisen einbringen. Die unterschiedlichen Ebenen und Aspekte geteilter

Verantwortung müssen ausgehandelt und dementsprechend abgebildet werden. Die Rechtslage für Projekte, bei denen mehrere Menschen an der Erstellung und Auswertung von Forschungsdaten beteiligt sind, ist im Blick zu behalten.

- **Kritischer Umgang mit Personendaten**

Wissenschaftler:innen müssen Schritte unternehmen, um – sofern es sich nicht um Personen des öffentlichen Lebens handelt – Daten mit Personenbezug zu schützen.

- **Urheberschaft, Recht und Vertragsentwürfe**

Bei der Publikation von Forschungsergebnissen (oder ggf. auch Forschungsdaten) sollte der Schutzgedanke nicht nur die Seite der „Quellen“ betreffen, sondern auch die Wissenschaftler:innen selbst. Instrumente wie ORCID exponieren Forschende weltweit als Ziele von gegen Wissenschaft oder gegen bestimmte Forschungsfelder gerichtete Attacken. Der Gedanke, dass im Digitalzeitalter Verlage sowie digitale Infrastrukturen generell den Schutz nicht nur von Urheber:innen, sondern auch von natürlichen Personen gewährleisten sollten, mag neu sein, ist aber wichtig.

- **Einwilligungen als Grundlage**

Die Klärung von Rechten ist essenziell bei der Weiterverarbeitung (personenbezogener) Daten sowie bei der Auswertung von Quellen im allgemeinen. In Fällen unklarer Rechtslage sowie bei fehlenden oder diffusen Nutzungsrechten ist eine juristisch abgesicherte Interessenabwägung nötig – die aber Forschung nicht blockiert. Genutzt werden können hierfür [Vertragsgeneratoren](#) wie der des Digitalen Deutschen Frauenarchivs.

Forschungsethische Themen aus Sicht der Fachcommunity/der Nutzenden

Gemeint sind hiermit vor allem Fragen, die bei der Nutzung von Forschungsdaten, digitalen Methoden oder KI durch Forscher:innen aufkommen. Es geht darum, dass hier nicht der/die Einzelne, sondern die Fachcommunity selbst als normierende Kraft gefordert ist.

- **Dubiose Nutzer:innenkreise und Nutzer:innenschaften**

Wir leben in einer digitalen Welt, in der wir nicht mehr wie in analogen Archiven nachverfolgen können, wer welche Quellen für welche Zwecke nutzt. Hier werden adäquate Lösungen gebraucht, um Forschungsdaten vor dubiosen Nutzer:innenkreisen zu schützen.

- **Gleichberechtigte Nutzung**

Der gleichberechtigte Zugang zu Forschungsdaten und zu den für die Verarbeitung nötigen Technologien und Weiterbildungsangeboten ist für alle Forscher:innen sicherzustellen. Besonders muss im Blick behalten werden, dass Länder, Regionen, Kulturen oder Gruppen auf Augenhöhe angesprochen werden.

- **Kontrollierbarkeit von Technologien**

Die Fachcommunity muss klären, ob sie den Aspekt des Blackboxings akzeptiert, also die Tatsache, dass einzelne Schritte der KI zwischen Input und Output nicht nachvollzogen werden können. Es müssen Antworten gefunden werden auf die Frage, wie wir die Qualität der verwendeten Tools verlässlich bewerten können.

- **Kriterien für CARE**

Es muss diskutiert werden, ob sich die mit den CARE-Prinzipien aufgeworfenen Fragen auch auf andere – nicht-indigene – Kontexte von Forschungsdaten übertragen lassen bzw. ob und wenn ja, wie diese angepasst werden können.

- **Ethisch bedenkliche und/oder mit dem europäischen Recht nicht vereinbare Tools**

Tools können „unethisch“ sein und gegen europäische Gesetze verstoßen (z.B. Personenerkennung durch Bildanalysen, Angebote demokratiefeindlicher Firmen,

illegales Trainieren von LLMs mit urheberrechtlich geschützten Quellen). Hier herrscht politischer Handlungsbedarf, der sich an europäischen Maßnahmen orientieren sollte.

- **Dual-Use**

Es muss eine Position gefunden werden, wie die Fachcommunity zu einer (Weiter-) Nutzung von Forschungsergebnissen im militärischen Bereich steht.

- **Arbeitsbedingungen von Data Workern**

Insbesondere das Training generativer KI großer Unternehmen (OpenAI, Meta u.a.) und die Content-Moderation erfolgen häufig unter prekären Arbeitsbedingungen – nicht nur, aber oft in Ländern des Globalen Südens. Die sich ergebenden ethischen Fragen sollten Teil einer kritischen Auseinandersetzung mit der Nutzung solcher Technologien in der historischen Forschung sein.

- **Ökologischer Fußabdruck**

Digitale Technologien sind „Energiefresser“ und der ökologische Fußabdruck von Rechenzentren ist dementsprechend erschreckend hoch. Es muss diskutiert werden, wie digitale historische Forschung, Vermittlung und Lehre möglichst CO2-neutral durchgeführt werden kann. Allen voran ist es entscheidend, den Ressourcenaufwand bei Projektplanungen mitzudenken.

- **Wirtschaftliche Verwertung von Daten**

(Forschungs-)Daten sind ein wertvolles Gut. Sie können auch gerade in den kultur- und geisteswissenschaftlichen Forschungsfeldern wirtschaftliche Interessen wecken. Es muss klar sein, wer davon wie finanziell profitiert und wie sich die Fachcommunity zum finanziellen Wert von Forschungsdaten und -publikationen positioniert.

- **Ersetzung durch KI**

KI kann kostengünstig Aufgaben übernehmen, die bisher von Menschen durchgeführt wurden. Dies bedeutet, dass sie auch Forscher:innen ersetzen kann. Es muss ausgehandelt werden, ob es Grenzen gibt, was Menschen der KI übertragen sollten.

Forschungsethische Themen aus Sicht der technisch-administrativen Infrastruktur

Gemeint sind hier Fragen, auf die mit Hilfe von Anpassungen der Infrastruktur technische oder administrative Lösungen gefunden werden müssen.

- **Nachweis der Datenprovenienz**

Daten und Digitalisate können nur wissenschaftlich verlässlich weitergenutzt werden, wenn klar nachgewiesen ist, woher sie stammen. Technische Vorkehrungen (Metadaten, Wasserzeichen, Identifier etc.) sollen (weiter-)entwickelt werden.

- **Zugänglichkeit der Daten bei gleichzeitigem Schutz**

Die infrastrukturellen Möglichkeiten sollen so entwickelt werden, dass sie Forschungsdaten einerseits zugänglich machen, sie aber gleichzeitig auch vor „dubiosen“ Nutzer:innen schützen. Technische Lösungen müssen fortlaufende Anpassungen ermöglichen, da sich parallel das Verständnis darüber ändern kann, wie viel Offenheit überhaupt anvisiert werden will/kann/soll.

- **Abzug großer Datenmengen durch Downloadfunktionen**

Downloadfunktionen und Datenharvesting können große Datenmengen in kurzer Zeit extrahieren und dabei Websites oder Datenbanken durch Traffic lahmlegen. Gleichzeitig bedeutet die Zugänglichkeit von großen Datenmengen, dass diese auch für unerwünschtes Training von KI-Modellen genutzt werden können.

- **Dekontextualisierung von Forschungsdaten**

Neue Technologien sorgen dafür, dass Forschungsdaten nicht mehr im Kontext einer Website gesichtet, sondern von Anbietern (z.B. Chatbots) zusammengefasst werden. Klassische Methoden der Kontextualisierung (Banner, Einbettung in zusätzliche Informationen, etc.) gehen so gerade bei sensiblen Daten/Informationen (z.B. mit Bezügen zu Unrechtskontexten) verloren. Hier sind technische Lösungen zu entwickeln, um diese Form der Dekontextualisierung zu mildern.

- **Usertracking**

Es werden Empfehlungen gebraucht, wie Wissenschaftler:innen sich vor Usertracking schützen können.

- **FAIR und CARE-Prinzipien**

Wissenschaftler:innen stehen oft vor der Frage, wie die FAIR-Prinzipien umgesetzt und gleichzeitig Konzepte, die wie die CARE-Prinzipien ethische Fragen betreffen, integriert werden können. Es soll geprüft werden, ob – mit Blick auf indigene Daten – Traditional Knowledge Label in Datenbanken von Archiven und Museen eingeführt und dargestellt sowie welche Lösungen für Daten aus anderen Kontexten gefunden werden können.

- **Infrastrukturell-administrative Resilienz technischer Systeme**

Forschungsdaten sind vulnerabel, daher ist der Schutz von Fachwissen und Infrastrukturen vor administrativ gerahmter Manipulation „von oben“ nötig (z.B. bei Löschanweisungen). Systeme müssen resilient sein gegenüber politischen Durchgriffen. Über „Datenrettung“ und Quellenschutz ist in diesem Kontext ebenso nachzudenken wie über Archivgesetze auf Landesebene, die Forschungsdaten vor politischen Zugriffen schützen. Wer die zuständigen Stakeholder/Akteur:innen sind, sollte zeitnah geklärt werden.

- **Sabotage/Fakes durch politische Gegner:innen**

Forschungsdaten und digitale Quellen sind potenziell gefährdet, durch politische Kräfte oder Interessensgruppen manipuliert zu werden. Daher ist auf ihren Schutz zu achten. Technische Methoden, die es Forscher:innen erlauben, sich auf die Echtheit des Materials verlassen zu können, sollen entwickelt werden.

Stand: März 2026